

ҚУЛЖУҚТОВ ТОҒЛАРИНИНГ ГЕОЛОГИК ТУЗИЛИШИ ВА ШОЙДАРОЗ ИНТРУЗИВИ
ГАББРОИДЛАРИНИНГ ПЕТРОГРАФИК ТУРЛАРИ, МИНЕРАЛОГИЯСИ, ГЕОКИМЁСИ ВА
МАЪДАНДОРЛИГИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5986267>

Ризаев Обиджон Қосимқул ўғли

- Геология Фанлари Университети "Фойдали қазилма конлари геологияси" 2 -
курс магистратура талабаси.

Луқмонов Озод Ҳусен ўғли

- Геология Фанлари Университети "Фойдали қазилма конлари геологияси" 2 -
курс магистратура талабаси.

Аннотация: *этувчи габброидларнинг турларини аниқлашдан, геологиясини, петрографик, минералогик з., Мазкур мақолада Қулжуктов тоғларининг ва Шайдароз интрузивини геологик тузилишида иштирок еокимёвий хусусиятларини тавсифлашдан, ҳамда маъдандорлигини аниқлашдан иборат.*

Калит сўзлар: *Кулжуктов тоғлари, Шайдароз интрузиви, оҳактош ва қумли-конгломерат, Қизилқум, Жанубий Тянь-Шан, габбро, габбро-диорит, оливинли габбро, габбронорит, троктолит, петрогенези, ультрамафит, микрогаббро, Таушан (S_2ts) свитаси, ми <https://doi.org/> кродиоритлар (δC_3), графит.*

Тадқиқот майдони Марказий Қизилқумнинг паст баландликдаги тоғ тизмаларига тегишли Кулжуктов тоғларининг марказий ва жанубий-шарқий қисмида жойлашган. Маъмурий жиҳатдан бу ҳудуд Бухоро вилоятининг Шофиркон туманига тегишли.

Кулжуктов тоғларининг палеозой ётқизиқлари геологик тузилиши ҳақидаги умумий маълумотлар асосида А.Н. Чистяков ва И.М. Евфименко томонидан 1929 йилда Тасказган графит конини кашф этилган. 1936 йилда А.С.Аделунг ва С.А. Кушнарй Кулджуктовда геологик тадқиқотлар олиб бориши натижасида мезазойгача бўлган ётқизиқларда иккита қатлам - оҳактош ва қумли-конгломератли ётқизиқларни ажратган, уларнинг ёши шартли равишда ўрта палеозой деб белгиланган. Кулжуктов тоғлари, уларнинг фикрига кўра, синклинал структура тузилишга эга.

Бу даврдаги Қизилқумнинг тектоникасининг умумий масалаларини кўриб чиқишга бағишланган асарлар орасида биринчилардан бўлиб Қизилқум ва Жанубий Тянь - Шан палеозой бўлимларининг ўхшашлигини таъкидлаган В. И. Попов (1938) асарларини алоҳида эътиборга олиш лозим. У Қизилқумнинг палеозой пойдеворида бурмаланган структураларнинг шаклланишини герцин тектоник цикли билан боғлаган. 1948-1950 йилларда. О.М.Шиллер Тасқазган конида геологик-қидирув ишларини олиб борди, натижада дастлабки маъдан таналарини аниқлаш орқали унинг истиқболлари

кенгайтирилди. Графит рудаларида у никель, кобальт ва бошқа элементларнинг бирикмали минералларини топди.

1951-1956 йилларда М.Ш. Шарафиев Белтау интрузив массиви петрографияси ва Тасказган графит кони генезисининг айрим масалалари билан шуғулланган. Габброид комплекси жинслари орасида у графит ҳосил бўлишига кварц габбро, габбро-диорит, оливин габбро, габбронорит, троктолит ва бошқаларни ажратиб кўрсатган ва тавсифлаган.

Қизилқумда олиб борилган кўп йиллик тадқиқотлар натижасида И.А. Пянов (1966) палеозой ётқиқиқларини формацион таҳлилни ўтказган ва литологик ва палеогеографик хариталарини тузган.

Габброидларнинг петрогенези, шунингдек габбро билан боғлиқ графитлиниш ва сульфид-никель минераллашуви Г.Г. Лихоидов (1967) Белтау ва Шайдараз массивлари бўйлаб ўрганган.

1963 йилдан 1966 йилгача А. Мусаев (1969) Кулджуктов тоғларининг марказий қисмидаги гранитоид массивлари жинсларидаги дастлабки автотасоматик ўзгаришларни ўрганган. Хусусан, унинг фикрига кўра, нефелинизация, албититизация, мусковитизация ва қисман турмализация жараёнлари Тозбулоқ массивининг биотит гранитларидаги автотасоматик жараёнлардан ҳосил бўлади.

Сульфид-никель минераллашуви кўп тарқалган, пиротит-халкопирит-пентландит таркибидаги габброидлар, томирлар ва уяларни ўз ичига олган жинслар билан чегараланади. Ушбу шаклланишларнинг ривожланиш йўналишлари интрузив массивнинг шимоли-ғарбий қисмида тўпланган ва юзасида кобальт-никель минераллашувига эга. Унинг концентрациясининг ошиши чуқурлашганда ва айниқса ультрабазит жинслар таналари билан боғлиқ ҳолда содир бўлади..

Сульфидли никель-кобальт таркибидаги минерализацияга эга габбронинг таналари лентикюляр шаклга эга ва ўнлаб ва юзлаб (600 гача) метрларда 0,5 дан 90 м гача қалинликда кузатилиши мумкин.

2015-2020 йилларда Х.М. Абдуллаев номидаги Геология ва геофизика институти олимлари (У.Д.Мамарозиков в.б., 2015-2020 йй.) томонидан ушбу ҳудудда ривожланган ўта асосли ва асосли интрузив жинсларнинг петрологияси, формацион таҳлили ва маъдандорлигини ўрганишга қаратилган тадқиқотлар олиб борилган. Хусусан, улар томонидан Белтов габбро-перидотит массивининг геологик ўрни, ички тузилиши, петрографик ва петрохимёвий хусусиятлари баён қилинган. Жинс ҳосил қилувчи минералларининг турлари ва моддий таркиблари тўғрисида оригинал маълумотлар келтирилган. Массивнинг қатламли тузилишга эгалиги хулоса қилинган бўлиб, у бирламчи базальт магмасининг кристаллизация-гравитацион дифференциацияси маҳсулотлари – лерцолитлар, троктолитлар, оливинли габбро, титанавгитли габбро, габброноритлар, габбропироксенитлар ва анортозитларнинг алоҳида горизонтлар ҳосил қилганлиги билан изоҳланган. Бу ҳолат массивнинг ички тузилишида ўз тасдиғини топган - анортозитлар ва оливинсиз лейко- ва мезократ

габброидлар массивнинг марказида ёки унга яқинроқда, яъни массивнинг четки ва чуқур қисмларини ташкил этган перидотитлардан ва меланократ габброидлардан нисбатан гипсометрик юқорида жойлашганлиги билан асосланган.

Шайдароз интрузиви габброидларининг маъданли минераллари орасида ильменитнинг бошқаларига нисбатан яққол устунлик қилиши, аммо Белтов габброидларидан фарқли равишда титанитнинг учрамаслиги, магнетитнинг жуда камлиги аниқланган. Шайдароз габброидларида титан оксидининг миқдори 0,5 % дан 5,0 % гача етиши, масс-спектрометрик анализлар натижасида титаннинг миқдорини интрузивнинг эндоконтант фацияси жинсларида 17000 г/т ни ташкил этиши, мис, никел, кобальтнинг миқдорлари Белтов массиви габброидлариникига яқинлиги аниқланган.

Замонавий тектоник тузилишдаги Кулжуктов тоғлари палеозой тоғ жинсларининг ядросида қатламининг суб кенгайишининг ялпи кўтарилиши ва кайнозой платформаси қопқоғининг мезозой конлари билан қанотларда. Қатлам билан пойдевор габброидиорит ($\lambda\delta C_3$) гранодиорит-гранит (γP_1) жинсларининг магматик комплекслари томонидан бузилган ордовик-ўрта-юқори кўмир ёшидаги жинсларнинг мураккаб чўкинди, вулканоген-чўкинди комплекслари билан ифодаланади.

Бундан ташқари, минтақада, асосан, унинг Марказий ва ғарбий қисмида чекланган ривожланиш - Белтау синклинали қанотларида, Марказий ва ғарбий қисмида, Тозбулак гранитоид массивининг ғарбий қисмида, султанбибина антиклиналининг ядросида, дарбазин (S_{1dr}), Учқудуқ (S_{1uch}) ва дженгелди свита (S_{1dz_1}) пландоверия ва пастки субвитини бирлаштирган вулқон-карбонат-терриген шаклланиши. Қайта ўзгарган қумтошлар, алевролитлар, гравелитлар, конгломератлар, линзалар, оҳактошлар ва андезит таркибининг вулқонлари жойлашган сланецлар устунлик қилади. Ҳудудда Ойдинбулоқ (O_{3ob}), Янгиказган (S_{1jAn}) юқори подсвит га тегишли, Женгелди (S_{1dz_2}), бажгужумди (S_{2bg}) ва туркментау (D_1) свитаси турли хил карбонат шакллари устунлик қилади. Карбонат шаклланиши ҳудуднинг палеозой тузилишларининг 60% қисмини эгаллайди.

Таушан (S_{2ts}) ва Каймстин (C_{2-3km}) свиталарини бирлаштирган вулканоген-терриген шаклланиши билан боғлиқ бўлган палеозой кесмаси Кулжуктау инверсион-эрта перм ўрта-юқори бурмали тузилмалар билан яқунланади. Улардан биринчиси минтақанинг Марказий ва Шарқий қисмларида ишлаб чиқилган бўлиб, унда асосий цинклинал ва грабен-цинклинал тузилмаларни ташкил этувчи барча қуйи конларни номувофиқ ҳолда қоплайди. Пастки қисмида қатлам ва линзалари липарит, туфф, юқори қатламли қумтошлар, алевролитлар ва гравелитлар, туфақумтошлар, эффузив ўрта ва нордон жинсларнинг қатламлари бўлган сланец билан қопланган кремнийли жинслар мавжуд. Олтиннинг кўплаб маъдан намоёнлари, шу жумладан, Таушан ва Янгиказган конлари унинг чегараларида жойлашган.

Платформа қопқоғининг конлари минтақанинг этагида ва алоҳида интракраниал депрессияларда ва қуруқ каналларда кенг тарқалган. Қатламлик пойдевор устида

лойқалик билан ётади ва конгломералари, қумтошлар, лой, оҳактошлар ва умумий қуввати 200 800 м доломитлер томонидан тақдим (Апта дан сенон учун) бўр ёши конларини ажратилган. аниқ бурчак келишмовчилик ҳолда улар палеоген ва неожен лой, алевролитлар, Марн, қумтошлар 350-400 м умумий қувватига эга қобиқларнинг қалинлиги ётади.

Тўртламчи даврлар конгломератлар, шағал, қум-шағал ва қумлар билан қопланган материаллар аралашмаси билан ифодаланади. Тўртдамчи даврларнинг умумий қалинлиги 0,5 дан 150 м гача ўзгариб туради.

Интрузив тузилмалар Кулжуктау тоғларининг палеозой жинсларининг тахминан 15% ни эгаллайди. Петрокимёвий хусусиятларга кўра, ҳудуднинг интрузив жинсларининг барча хилма-хиллиги иккита асосий тузилишга эга: габбро-диорит ва гранодиорит-гранит.

Габбро-диорит шаклланиши (IBC3) жинслари Белтау, Шайдараз ва Таушан массивларининг асосий қисмини, Актостинскийнинг бир қисмини ва Кулжуктау тоғларининг Шимолий ёнбағирларида бир неча кичик илдиз жисмларини ташкил қилади. Бу роговообманкали ва авгитли габбро ва габбро-диоритли, монзонитлар, анортозитлер ва гипербазитлар ўз ичига олади. Бир неча км квадратдан иборат массивларнинг ўлчамлари дастлабки ўн квадрат км гача. Массив жинслари, одатда, кератинлаштирилган, майдонлар бўялган ва пропилиланган. Массивларнинг ёши юқори кўмир каби радиологик таърифларни ўз ичига олган жинслар ва маълумотлар билан ўзаро боғлиқликда белгиланади.

Тозбулак гранитоид массивида ва бир оз, Белтау габброид массивида, кечки тошкўмир-эртапермнинг сиенито-диорит жинсларининг жинслари намоён бўлади. Ёш габброидлар билан фаол алоқалар ва эрта Перм ёши гранитоидлари билан ажралиб туриши билан белгиланади. Улар албитизация, микроклинлаш ва камроқ даражада скарнизация жараёнлари билан боғлиқ.

Гранит-гранодиорит шаклланиши (yBP1) минтақада кенг тарқалган. Унга тегишли бўлган жинслар - биотит, амфибол-биотит гранитлари, адамеллит, гранодиоритлар, икки слюдали гранит ва аляскитлар Тозбулак ва Актостин гранитоид массивларининг катта қисмини ташкил қилади, қудуқ Шайдараз ва Аякгужумданинг Шимолий-Шарқий бўлоғи. Белтау, Шайдараз ва Таушан интрузивларида ҳосил бўлган жинсларнинг кичик чиқиши кузатилади, улар габброидларни бузади. Гранитоид массивлари шаклида улар таушан тўпламининг терриген конларини ва силур-девоннинг карбонат қалинлигини кесиб ташлайдиган илдиз шаклидаги жисмлардир. Экзоконтдаги жинслар петрокимёвий таркибга ва ороовикованй билан алоқа қилишдан масофага қараб, тугунли ва майин сланетсларга (терригенне жинслар) айлантиради, қайта кристалланади ва камроқ скарнированй (карбонат жинслар). Шаклланиш ёши эрта Перм каби бирламчи жинслари ва радиологик маълумотлар билан муносабатлар асосида белгиланади.

Микродиоритлар (δСз). Таърифланган жинслар 400м кучига эга бўлган 3-0,2 мгача бўлган кенглик ва Шимолий-Шарқий чўзилувчан дайкалар ҳосил қилади. Жинслар қуюқ яшил, қуюқ кулранг, микро-гранўлер тузилишга эга. Плагиоклаздан ташкил топган, мақсадга йўналтирилган (андезин) - 55-60%, оддий шохли алдов-40-45%, 7% гача кварц, 7% га қадар калишпата, биотит. Акессор минераллар: сфен, апатит, руда (магнетит, пирит, резеке халкопирит). Диоритнинг ўрта туридан кимёвий хусусиятларга кўра, микродиорит асосан меланократия ва полевошпатовой учрашининг паст миқдори билан фарқланади; бу биринчи навбатда плагиоклазнинг жадал соссоризацияси билан боғлиқ.

Диорит порфиритлари (δП₂). Таърифланган жинслар Таушан, Султанбиби ва Адилсайнинг қудуқларининг Шимолий-Шарқий қисмида, Белтау тоғларининг жануби-Шарқий ва Шимолий-Шарқий қисмларида, Тузкуй тоғларининг Марказий қисмида, Дарваз ва Кошшашак баландликларининг жануби-Шарқий қисмида, Тозбулоқ интрузивининг Шимолий-ғарбий, Жанубий ва Шарқий қисмларида қайд этилган. Улар Шимолий-Шарқий ва шимоли-ғарбий чўзилувчан дайка (қалинлиги 3м гача 2км гача чўзилган бўлган) рельефида аниқ ифодаланган. Кантак билан алоқада диорит порфиритлари 30 см кенглигида закала зонасини аниқлайди, қуюқ ва очиқ яшил жинслар порфирит секрециялардан (20-35%) ва майда донадор массадан иборат. Фенокристаллар оддий ва плагиоклаз (Ап.. 40-60); асосий қисми тарқалган плагиоклаздан, роговая обманкадан иборат. Аксессориялар: апатит, Зиркон ва магнетит.

Диорит порфиритларида албит, калий дала шпати, кварц-албит ва эпидот таркибининг томирлари (0,5 мм гача бўлган қалинликда) қайд этилади. Бундан ташқари, Дайка кўпинча олтин (рудопоявления Актосой, Шимолий Таушан ва Адилсай) бўлган кварц томирчалари ва томирлари билан бўлинади. Руда зоналарида жинслар - кварц-серицит-карбонат алмаштирилган (березиши-зировави ва листенланган).

Гранодиоритлар (γδР₁) асосан Шурук, Актостин ва Тозбулак интрузивларида, шунингдек, Шимолий Белтау ёнбағрида Шойдароз массивининг габброидлари ва чўкинди жинслар орасида алоҳида бир бирлик сифатида учраган. Гранитларнинг силур ва девон кантакти билан алоқаси чекланган. Тоғ жинси кулранг, баъзан яшил-кулранг, майда ва ўрта-кулранг, кўпинча катаклазированная ва окварцованная. Плагиоклаздан иборат (Ап.. 27-40) - 45-55%, микроклин-пертит-15-20%, кварц-15-25%, биотит-7-15%, оддий роговая обманка-3-5%. Фенокристаллар плагиоклаз ва микроклин-пертит билан ифодаланади. Аксессорлар: апатит, сфен, циркон, магнетит, ильменит, камроқ рутил. Иккинчи даражали минераллар: серисит, хлорит, кальцит, альбит, пелит, кварц.

Икки слюдали гранитлар (γ₂Р₁) Тозбулак интрузивида энг кўп ривожланган бўлиб, улар бир қатор илдиз шаклидаги жисмлар (4 км гача бўлган умумий майдон) ҳосил қилади. Уларнинг бир оз тарқалиши Шайдараз, Таушан, Актостин массивларида қайд этилган. Контакт чизиғида улар ўз ичига жинсларнинг ксенолитларини ўз ичига олади. Тоғ жинси майда ва ўрта донали, кулранг ва қуюқ кулранг.

Аплит гранитлар (i_2P_1) асосан Тозбулак массивларида ишлаб чиқилган болиб, улар 10м гача бўлган ва 200мга қадар чўзилган штоко ва дайкаобразний жинсларни ҳосил қилади. Улар сиенито-диоритлар (C_3-P_1) ва гранитлар (P_1) орасида ётади. Тоғ жинси нозик танали, розвий-кулранг, структураси пегматит билан бирга гипидиёморфнозернист ва аллотриёморфнозернистаяли.

Стратиграфик кесманинг табиатига кўра, геологик тузилишларни жойлаштириш ва тўплаш, катлама ёши ва магматизмнинг ўзига хос хусусияти Кулжуктау тоғларининг палеозой шаклланиши Жанубий Тяншан катлама тизимининг Жанубий қисмида жойлашган Зарафшон-Олой тузилмавий-шаклланиш тизимига тегишли.

Минтақада кечки перм босқичда намоён бўлган интенсив сиқилиш натижасида геологик тузилмалар жадал деформацияланади, сиқилади, жинслар юборилади, майдонлар динамосланларга айланади. Катталаштирилган ва йиртилиб кетган бузилишлар кенг тарқалган.

Қатламли тузилмаларнинг тузилиши пенетрацион чуқурликда, структураларни ажратишдаги ролда, седиментация ва магматизм жараёнларига таъсир қилишда фарқ қилувчи кўплаб бўшлиқлар билан мураккаблашади.

Генетик жиҳатдан турли хил руда объектлари ва минерализациянинг намоён бўлиши эндоген бўлиб, бир нечта генетик турларга бўлинади:

- никель, титан, мис, кобальт ва бошқалар Гипербазит ва Шайдараз ва Таушан интрузивларининг габброидларида. Бу, одатда, амалий аҳамиятга эга бўлмаган кичик намоёишлар;

- габбро-диорит шаклланишининг Ультра-бурчакли интрузиялари билан боғлиқ бўлган контакт-метасоматик тузилмалар. Улар билан боғлиқ равишда ҳудудда Тасказган йирик никель-графит кони аниқланди. Белтау интрузивида ва Шайдараз ва Таушан габброид массивларида графит, никель ва миснинг бир қатор намоёнлари;

- гранитоидлар ва сиенит-граносиенит билан боғлиқ кечкўмир-эртаПермнинг ёши туфайли насларни пегматизация қилиш, греизенизация қилиш ва фелдспатизация қилиш. Уран-торий Нодир ва ноёб ер элементлари (ниобия, тантал, литий, цезий ва бошқалар) минерализациясининг намоён бўлишига олиб келади. Саноат кластерларини ҳосил қилмаган;

- олтиннинг гидротермал кўринишлари ва унинг сунъий йўлдош элементлари (антимон, марсеник, мис, вольфрам ва бошқалар) асосан ўрта-кеч карбоксиллик ёшдаги терриген конларини ривожлантириш соҳасида, камдан-кам ҳолларда бошқаларда-Казакасу свитасининг жинсларида ва Актостин ва эрта-Перм давридаги Тозбулак массивларининг гранитоидларида, карбонат прекаменноугал қатламларининг ривожланиш майдонларида симобнинг гидротермал кўринишлари.

Кулжуктау тоғларининг ҳудуди кенг тарқалган Нодир метал (ниобия, тантал, бериллюм литий, цезий) ва ноёб Ер элементи - церий ва иттрия гуруҳлари билан ажралиб туради. Уларнинг генетик тури турли хил бўлиб, пегматитлар, албитизенлар

ва греизенланган жинслар, шунга ўхшаш шакллар билан карбонатитлар билан ифодаланади.

Хулоса. Тўпланган маълумотлар асосида XIX-XX асрларда майдоннинг стратиграфия, тектоника, магматизм ва Кулжуктов жумладан Шойдароз интирузивининг металлогенияси ҳақидаги асосий ғоялар шаклланган ва ҳозирги янги маълумотлар билан қайта кўриб чиқилиши ва тўлдирилишини талаб қилади. Бундан ташқари Шойдароз участкасининг маъданлашув типлари, унинг магматизм билан алоқадорлиги, тоғ жинсларининг петрологик турларини ажратиш муҳим аҳамиятга эга.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР.

1. Айсанов Я.Б. Новые данные по стратиграфии ордовикских и нижнесилурийских отложений Кульджуктау. "Узб. геол.ж.", №3, 1966.
2. Айсанов Я. Б. Стратиграфия палеозойских отложений восточной части Кульджуктау. "Узб. геол. ж.", №5, 1968.
3. Айсанов Я.Б. К истории геологического развития Кульджуктау в палеозое. "Узб. геол. ж.", №1, 1969.
4. Айсанов Я.Б. Тектоническое строение палеозоя гор Кульджуктау. "Узб. геол. ж.", №5. 1969.
5. Ахмеджанов М.А., Борисов О.М. Фузайлов И.А. Строение и состав палеозойского фундамента Узбекистана, Изд-во "ФАН" Уз ССР, 1967.
6. Ахмеджанов М.А., Борисов О.М. Строение палеозойского фундамента Узбекистана и сопредельных районов. Международн, геол. конгр XXIII сессия. Докл. сов. геологов, Орогенические пояса, Изд-во "Наука", 1968.
7. Мусаев А.Л. Автометасоматические изменения гранитоидных массивов центральной части гор Кульджуктау и их зональность. Автореферат канд. дисс., Ташкент. 1969.
8. Хамрабаев И.Х., Мусаев А.Л., Лихойдов Г.Г., Баранов В.В. Пояса основных и ультраосновных пород в Узбекистане. В кн. "Проблемы геологии и полезные ископаемые Узбекистана", Изд.-во "Наука", Ташкент, 1965.
9. Рудные месторождения Узбекистана. Институт минеральных ресурсов. Ташкент – 2001.
10. Мамарозиков У.Д., Суюндикова Г.М., Норматов У.А. и др. заключительный отчет по НИР за 2017-2020 гг. Фонды ИГиГ Госкомгеологии РУз, 2020. 288 с.